

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		<p>Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish 226 Xamidova Komila Maxmudovna</p> <p>Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi..... 231 Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</p> <p>Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода 235 Умарова Гулчехра Абитовна</p> <p>Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari 238 Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</p> <p>Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli..... 241 Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</p> <p>Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes 244 Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash..... 247 Doniyarov Mavlonbek Arabovich</p> <p>Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari..... 252 Ergashev Vahob Ergashevich</p> <p>Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 257 G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</p> <p>Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari 261 Jamolova Sitara Muzaffar qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi 264 Mamadiyurov Jamol</p> <p>Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar..... 268 Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</p> <p>Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati 271 Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</p> <p>Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers 275 Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</p> <p>Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL) 278 Samandarova Gulsara Ismatilloevna</p> <p>O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi 282 Toshpulatova Farida Radjabovna</p> <p>Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО 286 Буранова Шохноза Абдуразаковна</p> <p>Развивать личностные качества учащихся на уроках географии..... 290 Шадиева Нигора Шариповна</p> <p>Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar 295 Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</p> <p>Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli..... 298 Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</p> <p>Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni 301 Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</p> <p>Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash 305 Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</p> <p>Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi..... 310 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</p> <p>Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari 314 Mahmudova Zulfiya Xomitovna</p> <p>Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty..... 319 Khidirova Muhabbat Murodillayevna</p>

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
Tojibayeva Nazokatxon	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
Xamidova Nigora Ibrohimovna	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
Абдулахадова Шохида	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
Мухаммадиева Марифат Мурод кизи	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
Ikramova Aziza Aminovna	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
Ma'murova Farangiz Ne'matovna	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
Qarshiboyev Asliddin	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari.....	834
Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
Xolmatov Pardaboy Qoraboevich	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
Азмиева Э. Э.	
Maktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
Xoldarova F. M.	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
Gulyamova Nafisa Burikulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli.....	861
Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
Boyqulov Azamat Maxram o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
Sobirov Sarvar Tursunmurotovich	

MAKTABGACHA YOSHDAGI DIZARTIRIK BOLALARNING SO'Z BOYLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Azizova Nilyufar Mirziyadovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada dizartirik bolalarning so'z boyligini oshirishga qaratilgan logopedik ish tizimi uch bosqichli yondashuv asosida yoritilgan. Har bir bosqichning maqsadi, mazmuni va amalga oshirish metodikasi batafsil tahlil qilingan. Tadqiqotda logopedik mashg'ulotlarni tashkil etishning individual va frontal shakllari, o'yin texnologiyalaridan foydalanish, bolalarning nutqiy faoliyatini rag'batlantirish hamda leksik-grammatik ko'nikmalarni bosqichma-bosqich shakllantirishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Maqolada, shuningdek, nutqni rivojlantirishda fonematik eshituv, diqqat, xotira va tafakkur jarayonlarini faollashtiruvchi mashqlar tizimi yoritilib, logopedik korreksiyaning samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari dizartirik bolalarda bog'lanishli nutq, leksik-grammatik qurilma va talaffuz malakalarini rivojlantirishda tizimli yondashuvning ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: dizartiriya, logopedik ish tizimi, so'z boyligi, leksik-grammatik rivojlanish, fonematik eshituv, nutq korreksi-yasi, o'yin texnologiyalari, individual yondashuv, bog'lanishli nutq, korreksion ta'lim.

Abstract: This article describes the system of speech therapy work aimed at expanding the vocabulary of dysarthric children based on a three-stage approach. The purpose, content, and implementation methodology of each stage are analyzed in detail. The study highlights the importance of organizing speech therapy sessions in individual and frontal forms, using game technologies, stimulating children's speech activity, and gradually forming lexical-grammatical skills. The article also outlines a system of exercises that activate phonemic hearing, attention, memory, and thinking processes in speech development and provides methodological recommendations aimed at increasing the effectiveness of speech therapy correction. The study results confirm the importance of a systematic approach in developing coherent speech, lexical-grammatical structure, and pronunciation skills in dysarthric children.

Key words: dysarthria, speech therapy system, vocabulary, lexical-grammatical development, phonemic hearing, speech correction, game technologies, individual approach, coherent speech, correctional education.

Аннотация: В данной статье описывается система логопедической работы, направленной на расширение словарного запаса детей с дизартрией, основанная на трёхэтапном подходе. Подробно анализируются цель, содержание и методика реализации каждого этапа. В исследовании показана важность индивидуальных и фронтальных форм организации логопедических занятий, использования игровых технологий, стимулирования речевой активности детей и постепенного формирования лексико-грамматических навыков. В статье также представлена система упражнений, активизирующих фонематический слух, внимание, память и мыслительные процессы в развитии речи, и даны методические рекомендации, направленные на повышение эффективности логопедической коррекции. Результаты исследования подтверждают значимость системного подхода в развитии связной речи, лексико-грамматического строя и произносительных навыков у детей с дизартрией.

Ключевые слова: дизартрия, система логопедической работы, словарный запас, лексико-грамматическое развитие, фонематический слух, речевая коррекция, игровые технологии, индивидуальный подход, связная речь, коррекционное обучение.

KIRISH

Dizartirik bolalarning so'z boyligini oshirish bo'yicha tashkil etilgan logopedik ish tizimini uch davrga bo'lib olib borishni tavsiya etamiz.

Ta'limning 1-davri. Ta'limning dastlabki oyida individual shakldagi ish olib borilishi va mashg'ulot davomiyligi 10–15 daqiqani tashkil etishi ijobiy natijalarni beradi. Bola logoped nutqini tinglashga, logoped murojaatlarini, iltimoslarini hamda verbal va noverbal topshiriqlarga tegishli bo'lgan instruksiyalarni bajara olishga odatlangach, 4–5 boladan tashkil topgan guruh tuzish mumkin. Bunda logopedik mashg'ulotlar frontal tarzda olib boriladi.

Umumrivojlantiruvchi korreksion vazifalar ham e'tiborga olinishi lozim, chunki har bir bolaning shaxsiy xususiyatlari hisobga olinadi. Bolalarda qiziqish va faollikni oshirish maqsadida mashg'ulotlar o'yin tarzida tuziladi. Korreksion ishlarda bolaning tasavvuri va qiziqishlarini rivojlantirish zarur. Buning uchun turli xil qiziqarli vaziyat shakllaridan foydalanish kerak. Bu esa bolaning nutqiy faoliyatini yanada faollashtirishga yordam beradi. Rag'batlantirish vositalari sifatida quyidagilarni qo'llash mumkin: rasmlar, bayroqchalar, yulduzchalar, turli xil ramzlar, suratlar, logopedning rasmiy baholashi, bolalar qarsagi, og'zaki maqto'v, qo'g'irchoqli persohnajning tabrigi va hokazolar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tez charchaydigan va ish qobiliyati past bo'lgan somatik jihatdan sustlashgan bolalarga doimo diqqat bilan e'tibor qaratish lozim. Shu sababli mashg'ulot davomida mushaklar tarangligini bo'shashtirish uchun dinamik daqiqalar o'tkaziladi. Jismoniy daqiqalarda ritmik usullar bilan bir qatorda barmoqlar gimnastikasidan ham foydalanish mumkin. Dizartirik bolalar bilan olib boriladigan korreksion-logopedik ishda bolalar tomonidan o'zlashtirilayotgan materialning tarkibiy mazmuni va hajmiga ko'ra topshiriqlar davomiyligi uch davrga bo'linadi. Bosqichlar o'zaro bog'liq bo'lib, har bir bosqichning ta'lim mazmuni bolalarni yangi va murakkabroq materialni o'zlashtirishga tayyorlashga qaratilgan.

Nutqning leksik-grammatik tomonlarini shakllantirish va bog'langan nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarda logoped quyidagilarga amal qilishi kerak:

- mashg'ulot mavzusi va maqsadini aniqlash;
- bolalar faol nutqida o'zlashtirilishi lozim bo'lgan so'z boyligini aniqlash;
- bolalarning nutqiy va psixologik imkoniyatlariga individual yondashish, korreksion ta'lim bosqichlarida mashg'ulot mavzu hamda maqsadlarini leksik va grammatik materiallarni hisobga olgan holda tanlash;
- har bir bosqich maqsadini to'g'ri belgilash va mashg'ulotning asosiy qismlarini qo'yilgan maqsadga mazmunan moslashtirish;
- nutqiy va tafakkur topshiriqlarini bosqichma-bosqich murakkablashtirib borish;
- mashg'ulotda o'zining hamda o'rtoqlarining faoliyatini nazorat qilish uchun musobaqa elementlari mujassam bo'lgan o'yinlar va didaktik mashqlarni kiritish;
- dastur materialini tanlashda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini, tafakkur va fikrlash qobiliyati ehtiyojlarini hisobga olish;
- atrof-olam haqidagi bilimlarni faol o'zlashtirish uchun zarur usullarni tanlash va individual yondashish;
- o'zlashtirilgan nutqiy materialni muntazam takrorlashni mashg'ulotlarga kiritish.

Logopedik mashg'ulotlar so'z, jumla va bog'langan nutqni rivojlantirish asosida tuzilgan korreksion ish tizimi bo'yicha olib boriladi. Frontal mashg'ulotlarga quyidagilar kiritiladi:

- A) nutqning leksik-grammatik komponentlarini rivojlantirish;
- B) dialogik va monologik nutqni rivojlantirish;
- D) nutqning ravonligi va aniqligini ta'minlashda tovush talaffuzini rivojlantirish;
- E) savod elementlarini o'rganish.

Ish jarayonida tabiiy ravishda bolalarda qiyinchiliklar va noto'g'ri javoblar paydo bo'ladi. Bunday holatda logoped bolada salbiy reaksiya uyg'otadigan e'tiroz bildirmasligi lozim. Xatoni tuzatishning turli usullari mavjud:

- A) mashg'ulot davomida bola javobini to'g'rilash;
- B) barcha bolalar diqqatini javobga qaratib, uning to'g'riligini yoki xatoligini aniqlash;
- D) bolalardan biriga xatoni tuzatishni taklif etish;
- E) to'g'ri javobni jamoa bo'lib takrorlash, qiyin xato qilgan bola bilan yakka ishlash.

Bunda bolalarning xatolar ustida ishlashi ongli xarakter kasb etib, jamoaviy tahlil shaklida olib borilishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'g'ri, aniq va tushunarli nutqni shakllantirish shartlaridan biri nutqda faol, ixtiyorsiz diqqatni jalb etishdir. Dastlabki mashg'ulotlardan biri bolalarni qaratilgan nutqni eshitish, eshitilgan materialni idrok etish, uni xotirada saqlash hamda boshqalar va o'z nutqidagi xatolarni eshita olishga o'rgatishdan iborat bo'ladi.

Ta'limning birinchi davrida tovush talaffuziga oid frontal mashg'ulotlar olib borilmaydi. Bu bosqichda talaffuzdagi murakkabliklarni hisobga olib, logoped kichik guruhlarda yoki yakka tartibda bolalarda nutq-harakat apparatining aniq, muvofiqlashgan faoliyatini shakllantiradi, mavjud tovushlarning to'g'ri talaffuzini aniqlashtiradi, yo'q tovushlarni hosil qiladi va fonematik eshituvni rivojlantiradi. Tovush va bo'g'in strukturasi korreksiyalash asta-sekin nutqning zarur aniqligi va tushunarligiga erishish imkonini beradi. Shu bilan birga, tovushlarning talaffuzi va idrokini aniqlashtirish, so'z strukturasi qayta yaratish orqali logopedik nuqtani tushunish, so'z yasash va so'z o'zgartirishning grammatik hamda morfologik sistemasini rivojlantirish uchun zamin yaratiladi.

Asta-sekin bolalar tovushlarni o'zlashtirgani sayin tanish lug'at va grammatik konstruksiyalarni qo'llash asosida lug'aviy material kengaytiriladi. Masalan, ot va fe'llarning birlik-ko'plik kategoriyasini amalda qo'llash: g'oz – g'ozlar, cho'mildi – cho'mildilar – cho'miladilar; qaratqich kelishigi va egalik qo'shimchalari: mening uyim, bizning bog'chamiz. Bolalar rasmlar asosida gaplar tuzadi, so'ng ularni kichik hikoyaga birlashtiradi. Masalan: Bolalar uyda. Ular onasiga yordamlashyapti. Lola xonani supuryapti. Shaxlo oyna yuvayapti. Tilning leksik-grammatik vositalarini shakllantirish va bog'lanishli nutqni rivojlantirish bo'yicha frontal mashg'ulotlar haftasiga ikki marta o'tkaziladi.

Korreksion ta'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- og'zaki nutqni tushunishni rivojlantirish, nutqni eshita olish malakasini shakllantirish, predmet, harakat, belgi nomlarini ajratish, so'zning umumlashtiruvchi ma'nosini anglash;
- muloqotning dialogik shaklini egallashga tayyorlash;
- kichraytiruvchi va erkalovchi qo'shimchali otlarni qo'llab, so'z yasashning ayrim usullarini amaliy o'zlashtirish;
- birlik va ko'plikdagi otlar, hozirgi va o'tgan zamondagi fe'llar, tushum va boshqa kelishikdagi otlardan foydalanib so'z o'zgartirish usullarini egallash;
- fe'l shaklini o'zgartira olish (2-shaxs birlik buyruq-istak mayli shaklini 3-shaxs birlik hozirgi zamon shakliga: uxla – uxlayapti; ich – ichayapti);
- savollar, harakatlar, rasmlar va modellar asosida sodda gaplar tuzish ko'nikmalarini rivojlantirish:

A) bosh kelishikdagi ot + vositasiz to'ldiruvchi + fe'l (Onam choyni damladi);

B) ot bosh kelishikda + fe'lga tobe 2 ta ot + fe'l (Ona ko'ylakni kimga tikdi? – Qizga, qo'g'irchoqchaga.).

Leksik materialni tanlashda logoped-tarbiyachi mashg'ulotda tayyorlanadigan "Bolalar bog'chasi xonasi", "Kishilar kasblari", "Kiyim", "Poyabzal", "Idish-tovoq", "Oziq-ovqat", "Kuz", "Sabzavotlar", "Mevalar" kabi mavzularga yo'naltiriladi.

Tilning leksik-grammatik mashg'ulotlarida so'z obrazlari va voqelik obyektlarini idrok hamda anglash asosida zarur zaxiralar barpo etiladi. Ushbu mashg'ulotlarning asosiy maqsadi – to'plangan passiv nutqiy zaxiradan faol nutq vositalariga o'tishni ta'minlashdir. Bunda predmetlarning nomi, ularning vazifasi aniqlashtiriladi, predmet qismlarini ajratish malakasi shakllantiriladi. Nutqning grammatik to'g'riligini shakllantirish leksika va fonematika bo'yicha o'zlashtirilgan material asosida amalga oshiriladi. U so'z shakllarini farqlash va taqqoslash mashqlaridan boshlanadi.

Bolalarni ot va fe'llarning oxirini eshita olishga, bir so'zdagi kelishik qo'shimchalarini ajrata bilishga o'rgatish zarur. Tajriba ko'rsatadiki, so'z shaklini yangisi bilan taqqoslash bolalarni ushbu shakllarni og'zaki nutqda to'g'ri qo'llashga tayyorlaydi. Mashg'ulotlarda so'zlashuv nutqida ko'p qo'llaniladigan kelishik shakllari ishlanadi. Tilning leksik-grammatik qurilishini amaliy o'zlashtirishga oid barcha ishlar gaplarning turli turlari shakllanishi uchun asos vazifasini o'taydi. Bolalar sodda (yig'iq va yoyiq) gaplarni to'g'ri tuzish va nutqda qo'llashni o'rganadi. Logoped gapdagi so'z tarkibini kuzatadi, zarur hollarda savollar yordamida tuzatadi. Bolalarga ega, kesim, to'ldiruvchi va boshqa gap bo'laklarini topish topshiriqlari beriladi.

Ta'limning 2-davri. Bu davrda bolalarning nutqiy imkoniyatlari ancha ortadi. Logopedning korreksion-tarbiyaviy ishlari monologik nutqning dastlabki ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi. Bu bosqich bolaning passiv nutqiy zaxirasi kengaygani, eshitib idrok etish qobiliyati yaxshilangani, o'zlashtirilgan tovushlar va leksik-grammatik materialni ongli hamda differensial tarzda qo'llash bilan belgilanadi. Bolalarning nutqiy

xulq-atvori ham o'zgaradi: ular muloqotda faol bo'lib, o'z nutqiy malakalarini sodda kommunikativ vaziyatlarda qo'llay boshlaydi. Shu bilan birga, fonematik idrokni yanada rivojlantirish ishlari davom ettiriladi. E'tiborga olish kerakki, umumiy nutqiy yetishmovchiligi bo'lgan bolalarda retseptiv malakalar asta-sekin shakllanadi. Dastlab tovushlarni jarangli-jarangsizligiga ko'ra farqlash mashqlari bajariladi. So'zlarni eslab qolish va takrorlash uchun material hajmi bosqichma-bosqich kengaytiriladi.

Bolalarni tovush tahlili va sintezi dastlabki ko'nikmalariga tayyorlash jarayonida logoped ularni boshqa tovushlarni ajratish, bo'g'inlar qatorida berilgan tovush qatnashgan bo'g'inni ajratish, so'zda tovush mavjudligini aniqlash hamda so'z boshida unli va undoshni farqlashga o'rgatishi lozim. Bolalar tovush qatorini qayta tiklashni mashq qiladilar, unda tovushlar tartibi va miqdorini aniqlaydilar (masalan: a, u; – a, u, i). Davr oxiriga kelib, bolalar bir bo'g'inli so'zlarda va to'g'ri bo'g'inda unilarni farqlashga o'rganishlari lozim.

Ta'limning 1-davrida grammatik materialni nutqiy konstruksiyalarda mustahkamlash davom ettiriladi; murakkablik shundaki, logoped bolalarni ushbu materialni nutqiy faoliyatning yanada murakkab turlarida qo'llashga o'rgatishi zarur.

Ta'limning 2-davrida bu kabi topshiriqlar bilan bir qatorda logoped nizoli vaziyatlarni o'z ichiga olgan materialni tushunish ustida bolalar bilan ishlaydi. Ko'rsatiladigan metodik usullar diqqat va xotiraning rivojiga ko'maklashadi; nutqni tushunishning o'z vaqtida rivojlanishi bolalar faol nutqida xatolarning oldini olish imkonini beradi.

2-davrdan bolalarni mustaqil savol qo'yishga o'rgatish ishlari davom ettiriladi: o'yin davomida shunday vaziyatlar tashkil etish kerakki, topshiriqni to'g'ri bajarish uchun bola o'zi savol berishga majbur bo'lsin. Predmetli lug'atni o'zlashtirish jarayonida bolalarni so'z yasashning turli usullari bilan tanishtirish davom ettiriladi: avvalo, bolalarning turli materiallar va ularning xossalari (mo'yna, yog'och, shisha, qog'oz), oziq-ovqatlar (shokolad, sut, qaymoq), o'simliklar (eman, terak, tol) haqidagi bilimlari aniqlashtiriladi. Bolalar e'tibori qo'shimchalar yordamida yangi so'zlar yasashga jalb etiladi, bunda so'zlar o'rtasidagi tovush va ma'no farqlari ta'kidlanadi (masalan: yog'och stol, qog'oz kema); bolalar so'zning umumlashma ma'nosini tushunishga o'rgatiladi (masalan, barcha plastmassa, yog'och va qog'ozdan yasalgan buyumlarni tanlash topshiriladi va h.k.), faqat shundan keyin otlardan nisbiy sifat yasash taklif etiladi.

Bolalar so'z ohangini diqqat bilan eshitishga o'rgatiladi; lug'at ishi so'zning grammatik shakllarini amaliy o'zlashtirish bilan uzviy bog'liq bo'lib, so'z birikmalarida predmetlar belgisini farqlash va ajratish so'zlarni eshita bilishni talab qiladi; gaplar tuzish va uyushiq bo'laklarni kiritish hisobiga ularni kengaytirish hamda kichik hikoyalarga birlashtirish ta'limning 2-davri mashg'ulotlari tizimida katta o'rin egallaydi. Ayni paytda rasmlar va rasmlar to'plami (seriyalar) asosida hikoya tuzish ko'nikmalarini egallash bo'yicha mashqlar uchun alohida vaqt ajratiladi. Bolalarga buyumni (o'yinchoqni) ko'zdan kechirish, logoped yordamida uning asosiy sifatlarini (rangi, kattaligi, shakli, materiali) ajratish va vazifasini aniqlash taklif etiladi; shundan so'ng bola logoped taklif etgan reja asosida kichik hikoya tuzadi. Keyinchalik zarur hollarda logoped o'z hikoyasi namunasini beradi, bola uni takrorlaydi; so'ng boshqa buyum (o'yinchoq) bilan aynan shunday ish amalga oshiriladi, biroq bola ko'proq mustaqil bo'lishi ko'zda tutiladi (hikoyani o'zi tuzadi, rejadan foydalangan holda). Dinamik suratlar bolaga ularda aks ettirilgan hodisalarni izchil almashadigan vaziyatlar orqali bayon etish imkonini beradigan didaktik materialni o'z ichiga oladi. Rasm asosida hikoya tuzishdan avval:

- a) surat yaxshilab o'rganiladi (ko'riladi);
- b) ayrim so'zlarning tushunilishi aniqlashtiriladi;
- d) surat mazmunini tushunganlikni aniqlash maqsadida savollar asosida suhbat o'tkaziladi;
- e) keyin reja beriladi va unga tayanib bolalar bayon tuzadilar.

Rasm bo'yicha bayon ustida ishlash jarayonida fikrlash elementlari kiritilishi mumkin; logoped "Nima uchun Aziza yig'ladi?", "Nega sen yoz keldi, deb o'ylaysan?" kabi savollar beradi. Ta'limning 3-davrida bolalarning ko'pchiligida tovushlarning asosiy guruhlari qo'yilgan va nutqqa kiritilgan bo'ladi; bu paytda tilning leksik-grammatik vositalarini shakllantirish va bog'lanishli nutqni rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlar yetakchilik qiladi. O'z vaqtida nutqiy reaksiya, o'zlashtirilgan nutqiy vositalar mobilligi, nutqiy muloqotning turli ko'rinishlarida faollik va ishonchlikni shakllantirishga e'tibor qaratish muhim. Logopedik ishlarni rejalashtirishda til materialini o'rganishda izchillikka rioya etish, tilni me'yorida o'zlashtirish qonuniyatlarini hisobga olish zarur; tilning leksik-grammatik va fonetik vositalarini shakllantirish avvalgi mashg'ulotlarda ishlangan hamda nutqda spontan paydo bo'lgan birliklarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bola nutqining shakllanishida uning kommunikativ funksiyalariga, katta va tengdoshlari bilan muloqotga ehtiyojning ortishiga katta ahamiyat beriladi. Mashg'ulotlar paytida shunday vaziyatlar muntazam yaratilishi kerakki, ular bolani imkoniyatidan kelib chiqib nutqiy ifodalar yaratishga da'vat etsin va unda o'z hayotidagi voqealar bilan o'rtoqlashish istagini rivojlantirsin. Bu bosqichda korreksion ishlarning muvaffaqiyati tabiiy nutqiy muhit yaratish bilan belgilanadi; to'g'ri tashkil etilgan o'quv-nutqiy faoliyat motivatsiyani shakllantirish yo'llaridan biri sanaladi.

Lug'at ishi so'zlarning umumlashtiruvchi va ko'chma ma'nolari, ko'p ma'nolilik, butun va xususiy munosabatlarni tushunishni rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak; lug'atni boyitish yangi so'zlarni o'zlashtirish, ma'lum bo'lganlarini chuqurroq anglash, ularning qirralari hamda farqlarini aniqlashtirish, sinonim va antonimlarni tanlashni o'z ichiga oladi. Bolalarni turli so'zlarning ma'nolari, ko'p ma'noliligi, o'xshash va qarama-qarshi ma'nolari bilan tanishtirish logoped tomonidan qiziqarli o'yin vaziyatlari orqali amalga oshiriladi; qarama-qarshi ma'noli so'zlarni tanlash jarayonida bolalar turli predmet va hodisalarni qiyoslashga o'rgatiladi:

- a) vaqt (kun–tun, tong–oqshom);
- b) makon (yaqin–uzoq);
- d) tabiat hodisalari (qorong'i–yorug');
- e) ta'm, og'irlik, kattalik bo'yicha nisbatlar (nordon–shirin, og'ir–engil, keng–tor).

Ayni paytda logopedik mashg'ulotlarga bolalarni mazmuniga ko'ra mos so'zlarni aniq topishga o'rgatadigan mashqlar kiritiladi; sinonimlardan foydalanish nutqda takrorlardan qutilishga yordam beradi va bolalar jumllarini yanada aniq hamda mazmunli qiladi; kundalik muloqotga umumiy tushunchalar qatori, so'z ma'no qirralarini ifodalovchi sinonimlar ham kiritiladi (masalan: qizil, pushti, och qizil; suv – shildiraydi, sharilaydi va h.k.).

3-davrda birlik va ko'plikdagi otlarning kelishik-ko'makchili shakllari, fe'l shakllarini to'g'ri qo'llash o'zlashtirilishi shart. Ko'makchilar ma'nolari kengaytiriladi. Bu bosqichda yangi o'rganilgan materialni avvalgi o'zlashtirilganlari bilan farqlashga e'tibor qaratiladi. Shu tariqa, nutqni o'zlashtirish jarayoni tsiklik (bir necha kunlik) xususiyat kasb etadi. Bu esa o'rganilayotgan nutqiy materialni bog'lanishli jumalarda qo'llash va ularni kombinatsiyalash imkonini beradi.

3-davrda bolalarni turli tipdagi gaplar tuzishga o'rgatish davom ettiriladi, logoped tomonidan berilgan namunalar asosida nutqiy mashqlar keng qo'llaniladi. Keyinchalik mustaqil tuzilgan ko'makchili konstruksiyalar, gaplarni o'zgartirish, harakatdagi shaxsni almashtirish orqali gapni qayta qurish, uyushiq bo'laklar yordamida gapni kengaytirish (yoyish), ayrim elementlarni almashtirish, tayanch so'zlar bilan gap tuzish, bitta tayanch so'z asosida gap tuzish, berilgan nutqiy axborot (birikma), predmet yoki syujetli rasm asosida gap tuzish malakalari o'zlashtiriladi. Logopedik mashg'ulotlarga bajarilgan harakatlar seriyasini nutqlashtirish mashqlari ham kiritiladi. Masalan, logoped "Stol yoniga kel, qora va ikkita qizil qalamni olib, tortmani och va qalamlarni u yerga yashirib qo'y" kabi topshiriqlar beradi. Bolalar bu harakatlarni eslab qolishlari va ularni tartib bilan tavsiflab bera olishlari kerak. Bunda bolalarni o'rtoqlarini diqqat bilan tinglashga, xatolarni va chalkashliklarni aniqlab tuzatishga o'rgatish zarur. Keyinchalik murakkablik elementi bo'lgan topshiriqlar ham kiritiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirish metodlaridan biri – qayta hikoya qilish hisoblanadi. Ta'limning 3-davrida bu yo'nalishda to'rtta mashg'ulot o'tkaziladi. Shu paytga kelib bolalar ma'lum nutqiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar: hikoyani tinglay olishadi, qayta hikoya qilishga o'rganadilar. Bu jarayonda logoped bolalarda bog'lanishli va izchil so'zlash, turli grammatik konstruksiyalarni qo'llash, mustaqil fikrni ifodalash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bolalar nutqini faollashtirish, mustaqil jumalar tuzish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida logoped syujetli rasmlar asosida hikoya tuzish metodidan foydalanadi (taxminan 5–6 mashg'ulot). Bunday rasmlar o'ziga xos ko'rgazmali vosita bo'lib, hodisalar ketma-ketligini, ularning sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash hamda syujetda asosiy g'oyani ajratishga yordam beradi. Shu bilan birga, syujetli rasmlar seriyasi bo'yicha hikoya tuzishdan avval tayyorgarlik ishlari olib boriladi. Qo'shimcha savollar yordamida bo'lg'usi hikoya mazmuni tahlil qilinadi. Logoped qahramonlar mimikasini, hissiy holatini izohlaydi. Ayni paytda leksik material ustida ish davom etadi: yangi so'zlar aniqlanadi, ularning turli grammatik shakl va aloqalarda qo'llanilishi mustahkamlanadi, to'g'ri talaffuzi o'rganiladi. Qismli seriyalar asosida hikoya tuzishda bolalar maket vaziyatlariga oid dialoglar tuzish bo'yicha mashq qiladilar.

Bog'lanishli hikoya ustida ishlash metodikasi umumiy tipdagi bolalar bog'chasidagidan sifat jihatdan farq qiladi. Bu, avvalo, nutqiy materialni berish bosqichliligi, lug'atni faollashtirish, avval o'rganilgan so'zlardan mavzuga eng mosini tanlash, asosiy fikrni ifodalashga yo'naltirish va jumllararo bog'lanishni o'rgatishda namoyon bo'ladi. Hikoya ustida ishlash izchil va bosqichli bo'lib, harakatlarni detallarga ajratib nutqlashtirishni, syujetli rasm asosida namoyish etishni talab qiladi.

XULOSA

Mashg'ulot davomida har bir bolaga fikr bildirish imkoniyati yaratiladi. Natijada logoped bolalarni hikoya tuzish uchun eng yaxshi variantlarni tanlashga yo'naltiradi. Bolalarga bu gaplarni eslab qolish tavsiya etiladi. Shunday qilib, alohida epizodlar bosqichma-bosqich nutqlashtiriladi va o'zgartirilgan gaplarni nutqiy namunalar asosida bolalar xor bo'lib aytish tavsiya etiladi. Bu jarayonda mantiqiy urg'u, tegishli intonatsiya, nutq aniqligi va tushunariligi ustida izchil ish olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПб.: Союз, 2004.
2. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами. – СПб., 2004.
3. Игнатъева С. А., Блинков Ю. А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии. – М.: Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 2004.
4. Волкова Г. А. Методика развития речи у детей с нарушениями звукопроизношения. – М.: Просвещение, 2005.
5. Ефименкова Л. Н. Развитие речи детей дошкольного возраста с дизартрией. – М.: ВЛАДОС, 2006.
6. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Логопедическая работа по развитию лексико-грамматических категорий у детей с нарушениями речи. – М.: ВЛАДОС, 2010.
7. Агаева И. А. Коррекционно-развивающая работа с детьми, страдающими дизартрией. – М.: Академия, 2012.
8. Шаховская С. Н. Современные подходы к формированию словаря у дошкольников с речевыми нарушениями. – М.: Институт коррекционной педагогики РАО, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.